

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi
TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI
DOLZARB MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA
YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya materiallari

TO'PLAMI

UZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI ADMINISTRATSIYASI HUZURIDAGI AXBOROT VA
ONMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR AGENTLIGI

XABARNOMA QABUL QILINGANLIGI TO'G'RSIDA

TASDIQNOMA

№ 178439

"FER-TEACH" MAS'ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT

Nashirlik faoliyatini boshlaganlik yoki tugatganlik haqida xabarnoma

FARG'ONA-2024

“Mehnat” konseptining lingvopragmatik tahlili

Jo'rayev G'anisher Alisherovich

O'zDJTU Ingliz tili 1 – fakulteti

Ingliz tili amaliy fanlar – 1 kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada “mehnat” konseptining ingliz va o'zbek tillarida lingvopragmatik xususiyatlari o'rganiladi. Mehnatga oid leksik birliklarning semantik, stilistik va kontekstual xususiyatlari tahlil qilinib, har ikki tilning madaniy va ijtimoiy omillarga asoslangan farqlari yoritiladi. Ushbu maqola pragmalingvistika va lingvokulturologiya doirasida olib borilgan izlanishlarni o'zida aks ettiradi.

Kalit so'zlar: mehnat konsepti, lingvopragmatika, ingliz tili, o'zbek tili, madaniyatlararo kommunikatsiya.

Hozirgi paytda lingvokulturologiya mamlakatimizda va xalqaro miqyosda, xususan, rus tilshunosligi doirasida eng rivojlangan yo'nalishlardan biri sifatida namoyon bo'lmoqda. Ushbu sohada bir qator o'quv qo'llanmalari yaratilgan bo'lib, ularning orasida tilshunos olimlarning fikriga ko'ra, eng mashhuri V.A. Maslova tomonidan tayyorlangan o'quv qo'llanma hisoblanadi.

O'zbek tilshunosligida lingvokulturologik yondoshuv asosidagi tadqiqotlar so'nggi o'n yilliklarda shakllana boshladi. Xususan, N. Mahmudov ushbu sohaning asosiy tushunchalaridan biri bo'lmish til va madaniyat munosabatlari haqida quyidagicha ta'rif beradi: “Til va madaniyat tushunchalari ko'pincha ‘nutq madaniyati’ masalasi bilan bog'liq tarzda esga olinadi. Biroq, bu ikki tushunchaning bir xil mazmunga ega ekanligini anglatmaydi. Til va madaniyat munosabatlari odatda til orqali madaniyatni o'rganish yoki aksincha, madaniyatni tahlil qilish orqali tilni o'rganishni anglatadi. Lingvokulturologiyada madaniyat tushunchasi ‘aqliy-ma'naviy yoki xo'jalik faoliyatidagi erishilgan daraja emas, balki inson jamiyatining ishlab chiqarish, ijtimoiy va ma'naviy-ma'rifiy hayotidagi yutuqlari majmuini ifodalaydi”.

Mehnat inson hayoti va jamiyat taraqqiyotining asosi sifatida har doim katta ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Lingvistika nuqtai nazaridan mehnat konsepti turli tillarda va madaniyatlarda o'ziga xos semantik va pragmatik xususiyatlarga ega. Ingliz va o'zbek tillarida mehnatga oid tushunchalar, iboralar va diskursiv xususiyatlar tahlili bu konseptning universal va milliy jihatlarini aniqlash imkonini beradi.

Mehnat konsepti nazariy asoslari kognitiv lingvistika va lingvokulturologiya nuqtai nazaridan bir qancha komponentlarga ega. Birinchi navbatda, bu semantik komponent bo'lib, unda mehnatga oid leksik birliklarning asosiy va kontekstual ma'nolari o'z aksini topadi. Ikkinchi komponent bu pragmatik bo'lib, u mehnat

haqidagi gaplarning qo'llanish maqsadi va konnotativ ma'nolarini o'z ichiga oladi. Uchinchisi esa kulturologik komponent bo'lib, bu mehnat bilan bog'liq qadriyatlar, urf-odatlar va stereotiplarni o'z ichiga oladi.

Ingliz va o'zbek tillarida mehnatga oid leksik birliklar o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ingliz tilida "work" so'zi asosiy mehnat tushunchasini anglatib, u kasbiy faoliyatdan tortib, jismoniy yoki intellektual mehnatni ifodalaydi. "Labour" so'zi esa jismoniy mehnat yoki og'ir ishlarga nisbatan ishlatiladi. Ingliz tilida mehnatga oid bir qancha idiomatik ifodalar mavjud bo'lib, ulardan "*Hard work pays off*" va "*To work like a dog*" kabi iboralar misol bo'la oladi. O'zbek tilida esa "mehnat" asosiy tushuncha sifatida keng ma'noga ega bo'lib, u insoniy faoliyatning turli sohalarini qamrab oladi. "Ish" so'zi esa asosan kasbiy faoliyatni ifodalaydi. Bundan tashqari, o'zbek tilida "*Mehnat, mehnatni tagi rohat*" va "*Mehnat qilish – baxt kaliti*" kabi maqollar va iboralar ham keng qo'llaniladi.

Mehnatning pragmatik xususiyatlari pragmatik nuqtai nazaridan turli ma'no va maqsadlarni ifodalaydi. Ingliz tilida mehnat ko'pincha individual yutuqlar va professional o'sish bilan bog'lanadi, o'zbek tilida esa mehnat ko'proq ijtimoiy farovonlik va oila baxtiga xizmat qilishi kerakligi ta'kidlanadi. Ingliz tilida "Work-life balance" kabi tushunchalar ish va shaxsiy hayot uyg'unligini ko'rsatadi, o'zbek tilida esa "mehnatkashlik" sifatida yuqori qadrlanadi.

Madaniy asoslar va diskursiv tahlil shuni ko'rsatadiki, ingliz madaniyatida mehnatning iqtisodiy samara va innovatsiyalar bilan bog'liq jihatlari ko'proq yoritiladi. O'zbek madaniyatida esa mehnat insoniy fazilat sifatida talqin etilib, jamiyatdagi obro' va hurmat manbai hisoblanadi. Ingliz va o'zbek tillarida mehnatga oid matnlar tahlili shuni ko'rsatadiki, ingliz matnlarida motivatsion mazmun va ijobiy intonatsiya ustunlik qiladi, o'zbek matnlarida esa mehnatning ijtimoiy mas'uliyat va axloqiy jihatlari kuchli aks ettiriladi.

Mehnat konseptining tarjima va o'qitishdagi ahamiyati katta. Tarjimada mehnatga oid pragmatik ma'nolarni hisobga olish muhimdir. Masalan, "*Hard work pays off*" iborasi o'zbek tiliga "*Mehnat qilsang, albatta natijasini ko'rasan*" deb tarjima qilinadi. O'qitishda esa mehnat konsepti bilan bog'liq iboralarni ta'lim materiallariga kiritish orqali madaniyatlararo kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish mumkin.

Lingvokulturologiya bugungi kunda tilshunoslikning dolzarb va istiqbolli yo'nalishlaridan biri sifatida shakllanib, til va madaniyat o'rtasidagi uzviy aloqalarni chuqur tahlil qilishga xizmat qilmoqda. Jahon tilshunosligida, xususan, rus tilshunosligida ushbu sohaning rivojlanishi V.A. Maslova kabi yetakchi olimlarning tadqiqotlari va o'quv qo'llanmalari bilan bog'liq [8]. O'zbek tilshunosligida ham so'nggi yillarda lingvokulturologiya asosidagi tadqiqotlar amalga oshirilmoqda, bu esa til va madaniyat munosabatlarini o'rganish uchun keng imkoniyatlar yaratmoqda [11, 522].

Xususan, N. Mahmudovning ishlari til va madaniyat tushunchalarining uzviyligini va ular orqali madaniyatning til vositasida ifodalanishini oydinlashtirishga qaratilgan [7]. Til madaniyatning tashuvchisi sifatida

insoniyatning ijtimoiy va ma'naviy yutuqlarini aks ettirishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, lingvokulturologiya til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini anglashda, shuningdek, turli tillar va madaniyatlar o'rtasidagi muloqotni chuqur o'rganishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar xalqaro miqyosdagi ilmiy muloqotning rivojlanishiga hissa qo'shib, o'zbek tilshunosligini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilishi kutiladi. Shu bilan birga, lingvokulturologik yondoshuv nafaqat tilni o'rganish, balki jamiyatdagi madaniy qadriyatlarni, stereotiplarni va urf-odatlarini tahlil qilish orqali til va madaniyatning yangi qirralarini kashf etishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Boboyev B. Tilshunoslikka kirish. – Toshkent: O'qituvchi, 2008. – 248 b.
2. Golovanova E.I. Lingvokulturologik tadqiqotlar metodikasi. – Sankt-Peterburg: Filologiya va madaniyat instituti nashriyoti, 2015. – 192 b.
3. Humboldt V. Tilning ruhiy mohiyati haqida. – Toshkent: Sharq, 2005. – 240 b.
4. Karimov I.A. O'zbekistonning kelajagi buyuk davlat. – Toshkent: O'zbekiston, 1992. – 64 b.
5. Krasnyx V.V. Etnos va til. – Moskva: Gnozis, 2002. – 304 b.
6. Lotman Yu.M. Semiosfera. – Moskva: Iskustvo, 2000. – 384 b.
7. Mahmudov N. Til va madaniyat munosabatlari. – Toshkent: O'zbekiston milliy entsiklopediyasi, 2018. – 216 b.
8. Maslova V.A. Lingvokulturologiya: O'quv qo'llanma. – Moskva: Akademiya, 2001. – 208 b.
9. Saphonova V.V. Til va madaniyatning o'zaro aloqasi: Nazariy asoslar va amaliyot. – Moskva: Nauka, 2010. – 256 b.
10. Xolmatova G. O'zbek tilida lingvokulturologik yondoshuv. – Samarqand: Zarafshon, 2017. – 176 b.
11. Yo'lchiboyeva L. Q. Lingvokulturologik birliklarning nutqdagi o'rni. – Iqro jurnali/ 2023. E-ISSN: 2181-4341. – B. 522-529 <http://wordlykonowledge.uz>

Gandbolda tezlikni o'zgartirib to'pni yerga urib olib yurish texnikasini o'rgatish	182
Yunusaliyev Umarali Azamjon o'g'li	
Sinfdan tashqari sport tadbirlari bo'yicha badiiy gimnastikaning o'ziga xos xususiyatlari	188
Latipova Nigoraxon Isakovna	
Valanni o'yinga kiritish texnikasini takomillashtirish usullari	194
M.M.O'lmasov	
Badmintonda maxsus jismoniy sifatlarni rivojlantirish usullari.....	197
M.M.O'lmasov	
Fizikada masalalar yechishda zamonaviy dasturdan foydalanish shartlari .	200
Soyibnazarov Abbosjon Ikromjonovich	
Matn va diskurs munosabati	206
Sultanova Zarifa O'ktamovna	
Korxonalarda moliyaviy investitsiyalar hisobini takomillashtirish	212
Xudoynazarova Dilnoza G'afurovna	
Mirzabekova Zebiniso	
Energiya va resurs tejamkor ikki yarusli diskli plugning ish jarayonini tadqiq etish	216
Hamroyev Ramzjon Komiljon o'g'li	
Разработка мобильных приложений	218
Иброхимова Мафтунахон Нозимжон кизи_Бозорова Зулайхо	
Qirqqiz bulog'ining madaniy, tarixiy va ekologik ahamiyati: ziyoratgoh sifatida rivojlanishi	223
Yunusov Arman Fayzulla o'g'li	
Akram Asqarovning hayot yo'li, arxeologik faoliyati: kolleksiya va tadqiqotlar orqali tarixga hissa	226
Yunusov Arman Fayzulla o'g'li	
Ingliz tilini o'qitishda zamonaviy metodlardan foydalanish	230
To'raqulova Pokiza	
Matematik masalalarni yechish orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish va rivojlantirish yo'llari	234
Arabboyeva Zamiraxon Tadjibayevna	
Nomoddiy aktivlar	237
Ergasheva Feruza Nasrullaevna	
“Mehnat” konseptining lingvopragmatik tahlili	240
Jo'rayev G'anisher Alisherovich	

Conference on Digital Innovation:
«Modern Problems and Solutions»

ZAMONAVIY TA'LIM TIZIMIDAGI DOLZARB
MUAMMOLAR:
INNOVATSION YONDOSHUVLAR VA YECHIMLAR

On-Line ilmiy konferensiya

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali

LLC "Fer-Teach"

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

Tashkiliy qo‘mita a‘zolari

Rais: **B.Z.Polvonov** – Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali direktorining ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘‘icha o‘rinbosari

A‘zolar: **T.M.Abdullayev** – t.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg‘ona, O‘zbekiston.

D.F.To‘xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O‘zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg‘ona filiali, Farg‘ona, O‘zbekiston.

Nashrga tayyorlovchilar: **S.I.Zokirov, Z.N.Xatamova, O.Porubay**

Muharrir: **S.I.Zokirov** - Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg‘ona filiali ITI va IPKT bo‘limi boshlig‘i

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Орг. Комитет конференции не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных и не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.